

FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLISH VA BUNDAY VAZIYATLARDA HARAKAT QILISH DAVLAT TIZIMI FAOLIYATINI TASHKILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH MASALALARI

Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi
huzuridagi Fuqaro muhofazasi instituti dotsenti

Abdullayeva Gulrux

Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi
huzuridagi Fuqaro muhofazasi instituti magistranti

Tuymurodov Jur'at

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi (FVDT)ni tashkil etilishi, maqsad va vazifalari, aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo'yicha funksiyalari, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etishda samarali hamkorligini tashkillashtirish hamda muvofiqlashtirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Favqulodda vaziyat, Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi, innovatsion texnologiyalar, boshqaruv organlari, samaradorlik, muvofiqlashtirish.

ABSTRACT

This article discusses the creation of the state system of emergency prevention and action in such situations (EPSS), its goals and objectives, functions for the protection of the population and territories from emergency situations, the introduction of innovative technologies in the organization and coordination of effective cooperation in the prevention and elimination of the consequences of emergency situations.

Keywords: Emergency, emergency prevention and action in such situations state system, innovative technologies, governing bodies, efficiency, coordination.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы организации, целей и задач государственной системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные

ситуации (ГСЧС), функции по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, организации и координации эффективного взаимодействия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, внедрения инновационных технологий.

Ключевые слова: *чрезвычайная ситуация, предупреждение ЧС и действия в таких ситуациях государственная система, инновационные технологии, органы управления, эффективность, координация.*

“Siyosatimizning asl mohiyati shuki, aholini xavfsizligini taminlash, ularni turli xil ofatlardan va favqulodda vaziyatlardan himoya qilishdir”.

Islom Karimov.

KIRISH

O'zbekiston aholisi va hududlarini tabiiy ofatlar, texnogen falokatlardan muhofaza qilish bo'yicha ishonchli va samarali milliy tizimni yaratish ustuvor vazifalardan biri sifatida ko'riladi. Ayniqsa bugungi kunda aholini xavfsizligi va muhofazasi davlat siyosatining asosiy tamoyili etib belgilangan.

Mustaqil O'zbekiston tarixiga nazar solsak bu borada aholi va xududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida qo'yilgan ilk qadamlardan biri - dastlab Mudofaa vazirligi qoshida fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasining, so'ngra esa shu boshqarma negizida 1996 yil 4 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi (FVV) tashkil etilganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Mamlakatimiz aholisi va halq xo'jaligi ob'yektlarini tabiiy ofatlardan muhofaza qilishning samarali tizimini tashkil etish, respublikada tabiiy va texnogen tUSDagi favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish maqsadida tashkil etilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi zimmasiga – favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday hollardagi harakatlarni boshqarishning davlat tizimini tashkil etish va uning faoliyatini ta'minlash vazifasi yuklangan.

Shunga ko'ra, dastlab 1997 yil yakunida yurtimiz va ilg'or xorijiy mamlakatlarda to'plangan ko'p yillik tajribaga tayangan holda, fuqaro muhofazasi bo'yicha ancha eskirib

qolgan va qoliplardan tubdan farq qiladigan, har tomonlama puxta o'ylangan, zamonaviy majmua dastur asosida mutlaqo yangi, favqulodda vaziyatlarni oldini olish va harakat qilish davlat tizimi tashkil etildi. Mazkur tizim yillar davomida takomillashtirilib, 2020 yil 20 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 515-sonli qarori bilan FVDT to'g'risidagi Nizom tasdiqlandi [4].

O'zbekiston Respublikasi FVDT o'z tarkibiga - boshqaruv organlari, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, favqulodda vaziyatlarda aholini va hududlarni himoya qilish masalalarini hal etish vakolatiga kiradigan boshqa tashkilotlarning kuch va vositalarini birlashtiradi. Ya'ni, favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida vakolatlarga ega bo'lgan yoki zimmasida majburiyatlar bo'lgan vazirliklar, davlat qo'mitalari, idoralar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, Toshkent shahar, Shuningdek, tumanlar, shaharlar hokimliklari hamda tashkilotlar boshqaruv organlarini, kuchlari va vositalaridan iborat yaxlit bir tizim bo'lib, tashkiliy tuzilishiga ko'ra, hududiy, funksional va axborot-boshqaruv quyi tizimlaridan iborat, shuningdek respublika, mahalliy hamda ob'yekt darajalariga ega [3].

Tizimning asosiy faoliyati favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish sohasidagi tadbirlarni tashkil etish va amalga oshirish, ular yuzaga kelganda aholi xavfsizligini, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilishni hamda tinchlik va harbiy davrda davlat iqtisodiyotiga zararni kamaytirishni ta'minlashga yo'naltirilgan.

FVDT boshqaruv organlari, kuch va vositalari, hududiy, funksional va axborot-boshqaruv quyi tizimlari hamda respublika, mahalliy va ob'yekt darajalari faoliyatini muvofiqlashtirish FVVning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki FVV o'z maxsus vakolatlari, majburiyat va vazifalarini FVDT tarkibiga kiruvchi vazirliklar, idoralar va tashkilotlar, mahalliy davlat hokimiyati, o'zini-o'zi boshqarish va xo'jalik yurituvchi boshqaruv organlari bilan birgalikda amalga oshiradi [3].

Ma'lum bir tizim faoliyatini muvofiqlashtirish bu – shu tizim barcha organlari va tuzilmalarining ish faoliyati, harakatlari va hamkorligini o'zaro kelishuv bilan bir-biriga

moslashtirishni, uyg'unlashtirishni ya'ni, birgalikda tartibga solishni anglatib boshqaruv elementi hisoblanadi.

Shunga ko'ra, FVDT faoliyati samaradorligini oshirishda tizimda mavjud muammolarni hal etishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari zarur, dolzarb va ilmiy jihatdan ahamiyatli hisoblanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

FVDT faoliyati va muvofiqlashtirish tadbirlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri – Fuqaro muhofazasi boshlig'i buyruqlariga, Favqulodda vaziyatlarni oldini olish va bartaraf etish Hukumat komissiyasi yig'ilish bayonlari va rejalari, shuningdek FVV hujjatlariga asosan amalga oshiriladi [2].

FVV tomonidan FVDT, uning quyi tizimlari va bo'g'inlari faoliyatini muvofiqlashtirish tadbirlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 iyundagi "Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish tizimi samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5066-son Farmoni bilan tasdiqlangan kompleks chora-tadbirlar Dasturiga hamda 2019 yil 10 apreldagi "Favqulodda vaziyatlar tuzilmalarining faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4276-sonli qarori bilan tasdiqlangan 2019-2021 yillarda Favqulodda vaziyatlar vazirligi faoliyatini takomillashtirish bo'yicha "Yo'l xaritasi"ga asosan amalga oshirildi.

Va albatta islohotlar davrida xususan, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi vazifalariga muvofiq, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish chora-tadbirlari samaradorligini yanada oshirish maqsadida, FVDTni takomillashtirishning eng muhim yo'nalishlari belgilandi hamda bir qator ijobiy va samarali ishlar bajarildi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan

Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida va Taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid Davlat Dasturi"da ustivor yo'nalishlar, maqsadlar va vazifalarda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlarini belgilanganligi FVDTni yanada takomillashtirilishida alohida ahamiyat kasb etadi [5].

So'nggi yillarda FVV tomonidan Harakatlar strategiyasi asosida mamlakatimizda tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish, yong'in xavfsizligi, seysmik kuzatuvlar hamda suv ob'yektlarida fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish bo'yicha bir qator huquqiy, tashkiliy, ilmiy-texnik, iqtisodiy va ijtimoiy chora-tadbirlar amalga oshirildi. Biroq, amalga oshirilgan ijobiy ishlar bilan bir qatorda, favqulodda vaziyatlar davlat tizimini yanada takomillashtirish borasida qator muammoli masalalar ham mavjud.

Tadqiqot metodologiyasi: Masalani yoritishda falsafa va mantiq qonuniyatlariga, analitik, sintez, sotsiologik, tahliliy usullarga tayanildi.

Yurtimizda sodir bo'lgan tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishda FVDTning faoliyatida ayrim kamchiliklar kuzatildi. Jumladan, 2020 yilning 28 aprel kuni Buxoro viloyatidagi yog'ingarchilik va kuchli shamol esishi oqibatida Olot, Qorako'l va Jondor tumanlarida kuzatilgan tabiiy ofat hamda 2020 yil 1 may kuni Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidagi "Sardoba" suv omborida yuzaga kelgan texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish jarayonida FVDT faoliyatidagi kamchiliklar yaqqol namoyon bo'ldi.

Aholini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida innovatsion yondashuv – yangi bilim va texnologiyalarning yuzaga kelayotgan havf xatarlarni barvaqt aniqlash va ogoxlantirish, eng yangi himoya va qutqaruv texnologiyalaridan foydalanish hamda favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash tadbirlarida qo'llashni taqozo etadi. FVDTga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish - yangi bilimlarni to'plash, yangi axborot va tashkiliy texnologiyalarni ishlab chiqish, yaratish texnologik hamda moddiy-texnikaviy faoliyat tadbirlarga bo'linadi.

Moddiy-texnika sohasidagi innovatsion faoliyat yangi texnik himoya vositalarini ishlab chiqish va mavjudlarini takomillashtirish, avariya-qutqaruv ishlarini olib borish, FVDT faoliyatini boshqarishdan iborat. Yangi axborot texnologiyalarini qo'llash asosida favqulodda vaziyatlarni monitoring qilish, laboratoriya nazorati va prognozlash tizimi shakllantiriladi. Shaxsiy himoya vositalarining yangi avlodi, radiatsiyaviy, kimyoviy, biologik kuzatuv va nazorat vositalarini yetarli darajada faol rivojlanishiga erishiladi.

FVDT, uning quyi tizimlari va bo'g'inlari faoliyatida mavjud muammolarni hal etish borasida olib borilgan ilmiy tadqiqot va izlanishlar maxsuli natijasi sifatida quyidagilar tahlil qilinadi:

favqulodda vaziyatlarni oldini olish va fuqaro muhofazasi bo'yicha ayrim funksiyalarni bajarishga xususiy sektor vakillarini jalb qilish, jamoatchilikning keng ishtirokini ta'minlash;

zamonaviy axborot texnologiyalarini tadbiq etish orqali uning quyi tizimlari va bo'g'inlari faoliyatini to'liq raqamlashtirishga erishish, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish va innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish;

favqulodda vaziyatlar monitoringi va prognozlash tadbirlarini takomillashtirish hamda tabiiy va texnogen xavfli jarayonlar holati tahlili asosida xavf manbai yuqori hududlar, shuningdek, ob'yektlarda profilaktik va boshqa kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni innovatsion tashkil etish;

favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish kuch va vositalari shayligini oshirish maqsadida zamonaviy texnika hamda asbob-anjomlar bilan jihozlash, ularning tayyorgarligini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish;

FVDT faoliyatini inson-jamiyat-davlat tamoyili asosida tartibga solish va takomillashtirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar hamda boshqaruv organlari, kuch va vositalari faoliyatini muvofiqlashtirish metodologiyasini ishlab chiqish va joriy etish;

aholi o'rtasida targ'ibot-tushuntirish ishlarini olib borishning ta'sirchan, kreativ va samarali uslublarini ishlab chiqish hamda ularni o'z vaqtida amaliyotga tadbiq etish choralarini ko'rish.

Dunyoda va yurtimizda sodir bo'layotgan favqulodda vaziyatlar tahliliga asoslanadigan bo'lsak, global iqlim o'zgarishi va texnologik jarayonlarning jadal suratlarda rivojlanishi, favqulodda vaziyatlarning ortib borishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, ularning oldini olish, sodir bo'lganda oqibatlarini bartaraf etishda tejamkor va samarali zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

So'nggi yillarda dunyoning turli mamlakatlarida ro'y bergan yirik tabiiy ofat va texnogen halokatlar, respublikamizning tog'li va tog'oldi hududlarida zilzila, sel-suv toshqinlar va ko'chkilar yuz berish xavfi, shuningdek, chegaradosh davlatlar hududida joylashgan transchegaraviy ko'rinishdagi xavf-xatarlarning saqlanib qolayotgani ushbu holatlarga qarshi samarali va tahdidni bartaraf qilishni, barcha qutqaruv xizmatlari va fuqaro muhofazasi tuzilmalarining aniq va o'zaro uyushgan harakatini, har bir qutqaruvchining o'z xizmat burchini mas'uliyat bilan bajarishini talab qiladi. Jahon tajribalaridan ma'lumki, favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etishdan ko'ra, ularning oldini olgan afzal. Buning uchun esa birinchi galda aholini, FVDT xizmatlari kuch va vositalarini favqulodda vaziyatlarga tayyorlash, sodir bo'lganda to'g'ri harakatlanishga o'rgatish muhim omillardan sanaladi. Zero favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishga tayyor inson yarim qutqarilgan inson hisoblanadi.

Hozirgi kunda respublika hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etishda FVDTning o'rni va ahamiyati yuksak va zarur hisoblanadi. Barcha tizimlarda mavjud muammolar va ularga topiladigan yechimlari aynan o'sha tizimni takomillashuviga va yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. FVDT faoliyatini muvofiqlashtirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari bo'yicha quyidagilar taklif etiladi:

1. Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash va ko'nikmalarini oshirish uchun zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatidan keng foydalangan holda kompyuter o'quv dasturlari va kompyuter o'yinlarini joriy etish.

2. Shaxsiy va tibbiy shaxsiy himoya vositalarini yanada mukammal turlarini yaratish va ishlab chiqish.

3. Harakatdagi va mobil boshqaruv maskanlarini innovatsion texnologik jihozlash.
4. Aholini ogohlantirish tizimlarini yangi avlod texnik vositalar va zamonaviy uskunarlar asosida takomillashtirish.
5. Favqulodda vaziyatlarni monitoring va prognozlash, atrof-muhit holatini monitoring qilishning texnik vositalarini takomillashtirish.
6. FVDT faoliyatida uchuvchisiz uchish apparatlari imkoniyatidan keng foydalanilishini yo'lga qo'yish.
7. Idoralararo axborot tizimini yaratish, zamonaviy axborot texnologiyalari va chuqur tahlil vositalarini joriy etish.

XULOSA

Yuqoridagilardan kelib chiqib, FVDT faoliyatini samarali muvofiqlashtirish uchun tahlil va takliflar asosida zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etgan holda muvaffaqiyatli ta'minlashga erishiladi. Mahalliy sharoitlarga, favqulodda vaziyatlarning xususiyatiga va viloyatlar (shaharlar va tumanlar)ning rahbarlari - Fuqaro muhofazasi boshlig'i o'z vakolatlari doirasida FVDTning hududiy xizmatlarini tashkil etish vazifasidan biri bo'lib, jamiyatimizni tabiiy va texnogen favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar bugungi kunda mahalliy davlat hokimiyati organlarining normativ hujjatlarida belgilab berilmoqda. Bu esa o'z navbatida fuqaro muhofazasi sohasidagi ishlarni rivojlanishiga hissa qo'shmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining "Aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni, 1999 yil 20 avgust.
2. O'zbekiston Respublikasining "Fuqaro muhofazasi to'g'risida"gi Qonuni, 2000 yil 26 may.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi to'g'risida"gi 515-sonli Qarori, 2020 yil 26 avgust.

4. Xodjaqulov M.N. “Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va Fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash”, O’quv qo’llanma, “Hayot nashri-2020” nashriyoti. 7-20 b.

5. www.lex.uz